

A EXPERIÊNCIA DA INTERDISCIPLINARIDADE NA FORMAÇÃO ACADÊMICA E SUA CONTRIBUIÇÃO NO PROCESSO FORMATIVO EM SAÚDE

DOI: 10.5281/zenodo.14500888

MACHADO, Letícia Andrade¹
RODRIGUES, Cecília Do Vale²
SOARES, Petrina Rodrigues³
ANDRE, Bianca Silva⁴
SILVA, Giovana Diniz da⁵
BATISTA, Luisa Rezende⁶
ALEIXO, Marina Tosatti⁷
ALEIXO, Milleny Tosatti⁸
OLIVEIRA, Nitúzia de Jesus⁹
OLIVEIRA, Deise Moura de¹⁰

Objetivo(s): relatar a experiência da interdisciplinaridade vivenciada por estudantes da área da saúde a partir de oficinas terapêuticas realizadas com pessoas em situação de obesidade. **Contexto e Descrição das atividades:** o presente relato se inscreve no contexto de oficinas terapêuticas realizadas semanalmente no Centro Estadual de Atenção Especializada de Viçosa, entre os anos de 2022 e 2023, junto a pessoas com obesidade. Tais oficinas foram planejadas e conduzidas por estudantes de Enfermagem, Medicina, Psicologia e Nutrição, abordando temas relacionados à fisiopatologia da obesidade, à saúde mental e aos aspectos sociais da doença, de modo a ampliar o alcance terapêutico e a potencializar as diversas formações acadêmicas inscritas. **Resultados:** percebeu-se que a atuação interdisciplinar nas oficinas proporcionou a confluência de conhecimentos, habilidades e atitudes que agregaram valor à formação acadêmica dos estudantes, favorecendo práticas interprofissionais no processo de formação. Ademais, permitiu a construção de competências colaborativas, ampliando a capacidade de intervenção dos estudantes sobre a complexidade envolvida na obesidade. **Considerações Finais:** depreende-se que a interdisciplinaridade constitui uma importante ferramenta na formação acadêmica, sendo capaz de alcançar abordagens mais integrais e sistêmicas a agravos que tem desafiado a saúde pública, como a obesidade. Sugere-se que experiências dessa natureza sejam cada vez mais encorajadas no processo formativo no campo da saúde.

Conflito de interesse: Sem conflito de interesse.

Descritores: Obesidade; Práticas Interdisciplinares; Educação em saúde; Formação Acadêmica.

¹ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Enfermagem. E-mail: leticia.machado@ufv.br

² Graduanda em Psicologia. Centro Universitário de Viçosa. E-mail: cecilia.vrodrigues03@gmail.com

³ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: petrina.soares@ufv.br

⁴ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: bianca.andre@ufv.br

⁵ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: giovana.diniz@ufv.br

⁶ Graduanda em Medicina. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: luisa.r.batista@ufv.br

⁷ Nutricionista. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: marina.t.aleixo@ufv.br

⁸ Enfermeira, mestranda em Ciências da Saúde. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: milleny.aleixo@ufv.br

⁹ Graduanda em Nutrição. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: nituzia.oliveira@ufv.br

¹⁰ Enfermeira. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: deise.oliveira@ufv.br